

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРАВОЗНАВСТВА

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛІСТИКИ

Матеріали «круглого столу»,
присвяченого пам'яті професора
Чингізхана Нуфатовича Азімова

м. Харків,
20 грудня 2013 р.

УДК 347(477)
ББК 67.9(4УКР)304
С 91

Відповідальний за випуск доцент *В. В. Надьон*

С91 **Сучасні** проблеми цивілістики : матеріали «круглого столу», присвяч. пам'яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова, м. Харків, 20 грудня 2013 р. / Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – Х., 2014. – 212 с.

20 грудня 2013 р. кафедрами цивільного права № 1 і № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого проведено «круглий стіл» «Сучасні проблеми цивілістики», присвячений 82 річниці з дня народження професора, доктора юридичних наук, члена-кореспондента АІПрН України Чингізхана Нуфатовича Азімова, у якому взяли участь не тільки викладачі, аспіранти університету, а й науковці інших юридичних вищих навчальних закладів, а також практичні працівники.

До збірника увійшли тези доповідей і повідомлень учених, практикуючих юристів, представників судових органів, а також аспірантів та здобувачів.

Видання адресоване науковим співробітникам, аспірантам, викладачам юридичних факультетів вищих навчальних закладів, а також працівникам суду, адвокатури, органів юстиції, практикуючим юристам, іншим особам, які вивчають і застосовують цивільне та господарське законодавство.

УДК 347(477)
ББК 67.9(4УКР)304

© Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 2014

НІКЧЕМНИЙ ПРАВОЧИН ЯК ПРАВОПРИПИНЯЮЧИЙ ЮРИДИЧНИЙ ФАКТ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ

Юридична конструкція нікчемного правочину як юридичного факту зводиться до того, що в об'єктивній дійсності існує подія, яка має схожі риси з правовою моделлю, але ця подія дійсності має вади у зв'язку з чим повністю не відповідає правовій моделі. Крім того, окрема норма закону встановлює, що правочин саме з такими вадами не породжує правових наслідків. У зв'язку з цим, неповна тотожність обставин дійсності правовій моделі може породити фактичний наслідок, але право не визнає його. У зв'язку з чим правочин і породжує лише ті наслідки, які пов'язані з його недійсністю. Але водночас, можна навести ще один аргумент проти тези стосовно відсутності юридичних наслідків нікчемного правочину. Адже якщо нікчемний правочин не породжує юридичних наслідків «крім тих що пов'язані з його недійсністю», то як суд може застосовувати двосторонню реституцію або задовольняти віндикаційні позови власників майна. Або розглядати позови про визнання угоди, за яким предмет перейшов до добросовісного набувача, недійсними. Для того щоб правильно зрозуміти поставлену проблему слід зайти до неї з іншого боку і поставити питання дещо по-іншому: які наслідки нікчемного правочину не пов'язані з його нікчемністю? Відповідь на це питання наступна: жодні. Всі наступні наслідки у формі зміни правового становища учасників цивільно-правових відносин прямо або опосередковано пов'язані з нікчемністю правочину у зв'язку з чим всі вони охоплюються ч. 1 ст. 216 ЦК України. Всі ці наслідки, щонайменше підпадають під правові моделі, встановлені нормами глави 83 ЦК України, незалежно від того чи є нікчемний правочин протиправним чи ні.

В даному випадку саме визнання цих наслідків нормою права є нічим іншим як наданням їм юридичної форми. Адже, якщо предметом такого правочину була річ, її повернення може мати форму наслідків у випадку виконання за недійсним правочином або у випадку відшкодування шко-

ди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (пункти 1.4 ч. 3 ст. 1212 ЦК України) [1].

У зв'язку з цим всі фактичні наслідки нікчемних правочинів завжди супроводжуються і юридичними в силу їх визнання нормами ЦК України. Для того щоб нікчемні правочини дійсно не породжували юридичних наслідків їх слід було вивести за межі закону і позбавити всіх учасників таких правочинів можливості звертатися до суду за захистом. В такому б разі правова модель поведінки завершувалася на умовах, недостатність яких заморожувала б подальше її (моделі) слідування. Фактичні наслідки, спричинені нікчемним правочином, мали обходити стороною в ЦК України. Норми ЦК не містили б норм щодо відсутності юридичних наслідків нікчемного правочину або просто визначати, що нікчемний правочин не породжує юридичних наслідків.

Однак, такий крок, по-перше, позбавив би учасників цивільних правовідносин можливості звертатися до суду. В такому разі суду не слід було б приймати справи до розгляду у зв'язку з тим, що з точки зору Цивільного процесуального кодексу України немає спору про право, оскільки немає юридичних наслідків у вигляді зміни у правовому становищі учасників цивільно-правових відносин. По-друге, за рахунок виховної функції зменшилася б кількість нікчемних правочинів, у зв'язку з тим, що учасники цивільних відносин намагалися б зберегти механізми захисту своїх прав і укладали лише дійсні правочини.

За такого становища, яке має місце сьогодні (чинна редакція ч. 1 ст. 216 ЦК України) закон розповсюджує визнання недійсності на всі наслідки нікчемного правочину незалежно від їх кількості і характеру. У зв'язку з цим юридичні наслідки визнаються законом на рівні з фактичними але в аспекті їх недійсності. Це підтверджує той факт, що для того, щоб запустити механізм віндикації або реституції, або принаймні відшкодування шкоди необхідно визнати зміни у правовому становищі учасників цивільно-правових відносин, які є наслідками недійсності правочину. Зробити це може лише суд. Таким чином, звернення до суду за визнанням правочину, а отже і усіх його юридичних наслідків, нікчемними є обов'язковою вимогою реституції, віндикації, або відшкодування шкоди, а отже нікчемний правочин породжує всі юридичні наслідки, що й чинний правочин, але судом ці наслідки будуть реверсовані у той стан, який існував до вчинення правочину. Але якщо не звернутися до суду, то ці наслідки будуть існувати реально і чинно. Сторони не вправі визнати

підстави нікчемності самостійно у зв'язку з чим винесене судом рішення усуватиме спір про наявність (відсутність) такого факту й буде підставою застосування до сторін нікчемного правочину наслідків його недійсності [2, с. 13].

Конструкція юридичного факту може виглядати так: а) є юридичний факт (фактична і юридична його сторони). В цій частині є тотожність правової моделі факту і фактичної його сторони; б) є всі умови правової моделі поведінки, але умови фактичних обставин справи не відповідають їм. Повної тотожності моделі і фактичних обставин немає; в) правочин породив фактичний наслідок, але з точки зору моделі юридичний наслідок не настав, оскільки є тотожність лише в юридичному факті і частково в умовах, але в силу ч.1 ст. 216 ЦК України має місце юридичний наслідок у тому вигляді, в якому його передбачено моделлю норми права, але він визнається таким, що має реверсивну властивість. Тобто з моменту задоволення рішення суду всі наслідки за цією моделлю і всіма наступними з приводу одного й того самого об'єкту повернуться у становище, яке існувало до укладення правочину.

В такому ключі дослідження слід звернути увагу на те, що в юридичній літературі була висловлена пропозиція ввести у вітчизняне законодавство поняття «анулювання договорів», під яким пропонується розуміти можливість, у визначених законом випадках, визнання запереченого договору недійсним шляхом заяви однієї із сторін, уповноваженою на це у відповідності із законом, без звернення до суду [3, с. 9]. Так, зазначені вище обставини підтверджують неможливість реалізації цієї пропозиції в такому аспекті як вона викладена оскільки надання одній зі сторін правочину права на «анулювання» правочину призведе до поглиблення юридичного конфлікту і сприятиме ще більшій невизначеності юридичних наслідків такого правочину.

Водночас, «анулювання» правочину обома сторонами за взаємною згодою є нічим іншим як його розірванням, а це в свою чергу, обумовлює особливості конструкції не лише юридичного факту виникнення, а всієї сукупності юридичних фактів у визначених правовідносинах. Це пояснюється тим, що всі юридичні факти, що обумовлені існуванням угоди до його розірвання зберігаються і після розірвання, у тому числі і зберігається той факт, що угода була укладена. Всі правові наслідки, обумовлені цими фактами, також зберігаються у тому числі зберігаються і зобов'язання, які виникли в той період, так як саме їх виникнення

є основним правовим наслідком факту укладення угоди. З розірванням угоди припиняється лише можливість виникнення нових правових наслідків, обумовлених угодою [4, с. 29].

Таким чином у сторін відсутні правові можливості запуску механізму реверсу правовідносин у зв'язку з чим всі їх дії з реституції або інших наслідків недійсних правочинів лише фактично мають ознаки останніх, але для юридичного їх закріплення необхідне рішення суду. Якщо ж договір не було укладено, але фактично майно було передано, наслідки таких дій слід кваліфікувати як безпідставне збагачення [3, с. 9].

В юридичній літературі існує думка згідно з якою якщо подається позовна заява про визнання нікчемного правочину недійсним, то суд повинен розглядати визначені в заяві підстави з метою впевненості й доведеності нікчемності правочину. Однак у своєму рішенні суд повинен не позначати про визнання нікчемного правочину недійсним, а застосовувати відповідні наслідки [5, с. 169–170]. Що ж стосується реституції як способу захисту в недійсних правочинах, то він може бути застосований як в сукупності з вимогою визнати правочин недійсним так і окремо від неї, тобто як самостійний засіб захисту [6, с. 199].

Не можна не наголосити на окремій процедурній особливості, це те, що звернутися до суду для визнання правочину недійсним може не тільки учасник правочину, але й треті особи, які не є його учасниками, але котрі уповноважені на це законом. Крім того ці особи можуть самостійно розірвати вказаний правочин. Прикладом такої особи може слугувати Антимонопольний комітет України, який має право виносити обов'язкові для виконання рішення про розірвання укладених угод, що суперечать антимонопольному законодавству [7, с. 136–137]. Проте дія цих органів, здебільшого, пов'язана з господарськими відносинами.

У зв'язку з вищенаведеним можна не погодитися з С. А. Подоляк на чію думку, недійсність угоди означає, що дія, яка відбувається у вигляді угоди не володіє якостями юридичного факту, який здатний породити ті правові наслідки, настання яких бажали б суб'єкти [8, с. 428]. Про це свідчать і механізми конвалідації правочинів, передбачені чинними нормами ЦК України.

Література:

1. Цивільний кодекс України : станом на 1 жовтня 2012 року // Відом. Верхов. Ради України – 2003. – №№ 40–44. – Ст.356. (із змінами).

2. Кучер В. О. Нікчемні правочини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03. «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / В. О. Кучер. – Л., 2004. – 19 с.

3. Гостюк В. І. Цивільно-правові договори з цінними паперами за законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03. «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / В. І. Гостюк. – К., 2005. – 11 с.

4. Фогельсон Ю. Последствия расторжения договора / Ю. Фогельсон, М. Найденова // Хазяйство и право. – 2004. – № 10. – С. 29–41.

5. П'янова Я. В. Визнання правочинів недійсними як спосіб захисту суб'єктивних цивільних прав / Я. В. П'янова // Пробл. законності : респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – Вип. 66. – С. 164–170.

6. Тужилова-Орданская Е. М. Понятие и способы защиты прав на недвижимое имущество / Е. М. Тужилова-Орданская. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007. – 248.

7. Міхно О. Поняття та види підстав припинення цивільно-правового договору / О. Міхно // Право України. – 2004. – № 5. – С. 135–137.

8. Подоляк С. А. Недійсність господарського договору в Україні: причини та правові підстави / С. А. Подоляк // Держава і право: Зб. наук. пр. Юрид. і політ. науки. – 2009. – Вип. 43. – С. 426–431.

Піддубна В. Ф.,

кандидат юридичних наук, асистент
кафедри цивільного права № 2
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ НЕПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Згідно з класифікацією юридичних осіб, яка закріплена в ЦК України товариства поділяються на підприємницькі та непідприємницькі. Підприємницькі товариства – це юридичні особи, які створюються виключно як господарські товариства або виробничий кооператив і здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками (ст. 84 ЦК). Непідприємницькі товариства – це